

Zpřístupnění dat (accessibility)

Pro data získaná v rámci projektu je uplatňována filozofie co nejotevřenějšího přístupu. Nicméně, data se nemohou stát zcela otevřenými z obchodních důvodů, které nesouvisejí s patenty. Na výsledek typu Ověřená technologie a data potřebná k jeho dosažení spojená využil spoluřešitel projektu společnost AGRA GROUP, a.s. možnost dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) o neposkytování výzkumných dat za účelem zachování obchodního tajemství. Omezené embargo nelze použít, protože na některá omezená data bude uvaleno embargo na dobu neurčitou.

Soubory dat získané instrumentálními technikami

Následující soubory dat byly v projektu získávány:

- cílová analýza reziduí pesticidů (UHPLC-MS/MS)
- cílová analýza opiových alkaloidů (UHPLC-HRMS)
- cílený screening oxidačních produktů lipidů (SPME-GC-HRMS)
- cílený screening degradačních produktů pesticidů (UHPLC-HRMS/MS)

Soubory dat získané jinými analytickými postupy

- číslo kyselosti (titrace)
- aktivita lipasy (FT-IR)